

मंदिर से संसद तक : भारत में गोरखनाथ पीठ एवं अन्य धार्मिक-राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन

From Temple to Parliament: A Comparative Study of the Gorakhnath Peeth and other Religious-Political Institutions in India

Paper Id : 21134 Submission Date : 2026-01-04 Acceptance Date : 2026-01-21 Publication Date : 2026-01-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.18666775

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

दिव्या गोस्वामी

शोधार्थी

राजनीति विज्ञान विभाग

डी बी एस कॉलेज

कानपुर उत्तर प्रदेश, भारत

बिपिन चंद्र कौशिक

प्राचार्य

वी.एस.एस.डी कॉलेज

कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

भारत में धर्म और राजनीति का अंतर संबंध ऐतिहासिक रूप से गहरी जड़ें रखता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय से समकालीन लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य तक, धार्मिक संस्थाएँ न केवल सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा रही हैं, बल्कि उन्होंने राजनीतिक संस्कृति और नेतृत्व निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य गोरखपुर स्थित गोरखनाथ पीठ के राजनीतिक विकास को समझना तथा उसे भारत की अन्य धार्मिक-राजनीतिक संस्थाओं जैसे अखाड़ा परंपरा, रामकृष्ण मिशन और स्वामीनारायण संप्रदाय के तुलनात्मक संदर्भ में विश्लेषित करना है। अध्ययन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि धार्मिक पूजा किस प्रकार राजनीतिक पूजा में परिवर्तित होती है और किस तरह धार्मिक नेतृत्व लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक वैधता अर्जित करता है। शोध द्वितीयक स्रोतों के अध्ययन पर आधारित है और इसमें पुस्तकों, शोध लेखों एवं विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोतों का प्रयोग किया गया है। विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि गोरखनाथ पीठ जैसे मठिय संस्थान केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समय-समय पर वे स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक को प्रभावित करने वाले शक्ति केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

The interrelationship between religion and politics in India is historically deeply rooted. From the time of the independence movement to the contemporary democratic landscape, religious institutions have not only been an integral part of socio-cultural life but have also played an active role in shaping political culture and leadership. This research paper aims to understand the political development of the Gorakhnath Peeth in Gorakhpur and analyze it in the comparative context of other religious-political institutions in India, such as the Akharas, the Ramakrishna Mission, and the Swaminarayan sect. The study argues how religious capital is transformed into political capital and how religious leadership gains social legitimacy in democratic politics. The research is based on the study of secondary sources, including books, research articles, and reliable online sources. The analysis reveals that monastic institutions like the Gorakhnath Peeth are not limited to religious activities but, from time to time, act as centers of power influencing politics from the local to the national level.

मुख्य शब्द

गोरखनाथ पीठ, भारत में धर्म और राजनीति, राजनीतिक संस्कृति, मठिय संस्थाएँ, तुलनात्मक राजनीति, उत्तर प्रदेश।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Gorakhnath Peeth, Religion And Politics In India, Political Culture, Monastic Institutions, Comparative Politics, Uttar Pradesh.

प्रस्तावना

भारतीय सामाजिक राजनीतिक संरचना में धर्म एक संस्थागत सामाजिक शक्ति के रूप में निरंतर सक्रिय रहा है, जिसने सामाजिक संगठन की संरचनात्मक रूपरेखा, नैतिक मान्यताओं के वैधीकरण तथा राजनीतिक चेतना के वैचारिक निर्माण में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है। भारतीय संदर्भ में धर्म को मात्र आध्यात्मिक अनुभव के रूप में नहीं, अपितु एक ऐसी सामाजिक संस्था के रूप में समझा जाता है, जो ऐतिहासिक रूप से सत्ता, समाज, संस्कृति के अंतर्संबंधों को विन्यास करती रही है।

स्वतंत्रता के उपरांत स्थापित भारतीय लोकतंत्र ने संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता को अपनी आधारशिला बनाया तथापि धार्मिक संस्थाओं ने सामाजिक क्षेत्र में अपनी प्रभावशीलता बनाए

रखने में सफलता प्राप्त की। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा और सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से इन संस्थाओं ने व्यापक जनसमर्थन अर्जित किया जिससे लोकतांत्रिक राजनीति और राजनीतिक संस्कृति के निर्माण को आधार प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में धार्मिक संस्थाओं को लोकतंत्र के सामाजिक आधार के लोकतंत्र के सामाजिक आधार के रूप में भी देखा जा सकता है, जहाँ वे नागरिक सहभागिता और सामाजिक एकजुटता को प्रोत्साहित करते हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में गोरखनाथ पीठ एक विशिष्ट धार्मिक संस्था के रूप में उभरती है। नाथ संप्रदाय की आध्यात्मिक परंपरा से संबंधित यह पीठ ऐतिहासिक रूप से साधना, लोकधर्म और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रही है। समय के साथ साथ गोरखनाथ पीठ में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा आपके क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हुए क्षेत्रीय समाज में अपनी संस्थागत उपस्थिति को सुदृढ़ किया है। स्वतंत्रता के बाद विशेष रूप से बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, यह पीठ की भूमिका में स्पष्ट परिवर्तन परिलक्षित होता है, जहाँ धार्मिक नेतृत्व सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व के रूप में विकसित होने लगा था।

प्रस्तुत अध्ययन गोरखनाथ पीठ को एक धार्मिक संस्था से विकसित होकर सामाजिक राजनीतिक प्रभाव केंद्र बनने की प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित करता है। यह शोध विवेचना करने का प्रयत्न करता है कि किस प्रकार धार्मिक संस्थाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक सहभागिता, नेतृत्व निर्माण और सांस्कृतिक पहचान को संरचनात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। इस प्रकार यह अध्ययन भारतीय लोकतंत्र में धर्म की भूमिका को राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में पुनर्परिभाषित करने की दिशा में एक सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक योगदान प्रस्तुत करता है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. गोरखनाथ पीठ की धार्मिक और राजनीतिक भूमिका को ऐतिहासिक एवं समकालीन संदर्भ में समझना।
2. भारत की अन्य धार्मिक-राजनीतिक संस्थाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. यह विश्लेषण करना कि धार्मिक पूंजी किस प्रकार राजनीतिक पूंजी में परिवर्तित होती है।
4. लोकतांत्रिक राजनीति में धार्मिक संस्थाओं की वैधता और प्रभाव के स्वरूप को स्पष्ट करना।

साहित्य अवलोकन

भारतीय राजनीति पर धर्म का प्रभाव समझने के लिए विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन में धार्मिक संस्थाओं की भूमिका एक केंद्रीय विमर्श का विषय रही है। इस संदर्भ में तीन महत्वपूर्ण कृतियों का उल्लेख आवश्यक है:

जॉर्ज वेस्टन ब्रिग्स (1938) की पुस्तक "Goarakhnath and the Kanphata Yogis" में नाथ योगियों के सामाजिक प्रसार, लोक कथाओं और ग्रंथ आधारित योग एवं तंत्र परंपरा का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह पुस्तक यह भी दर्शाती है कि गोरखनाथ की परंपरा दक्षिण एशियाई धार्मिक जीवन में अत्यंत विस्तृत है और उसने सामाजिक समूह के जीवन को प्रभावित किया है।

शांतनु गुप्ता (2017) की पुस्तक "The Monk Who Became Chief Minister" में योगी आदित्यनाथ के उदय और गोरखनाथ पीठ की राजनीतिक भूमिका का विस्तृत विश्लेषण प्राप्त होता है। उनका विश्लेषण है कि योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ पीठ की धार्मिक-आध्यात्मिक छवि को राजनीतिक वैधता और संगठनात्मक शक्ति में परिवर्तित किया। यह अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि गोरखनाथ पीठ का प्रभाव केवल गोरखपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने उत्तर प्रदेश की व्यापक राजनीतिक संस्कृति को भी प्रभावित किया है।

राजीव भटनागर (2018) ने अपनी पुस्तक "Religion and Political Mobilization in India" में यह प्रतिपादित किया है कि धार्मिक संस्थाएँ केवल आध्यात्मिक केंद्र नहीं होतीं, बल्कि वे सामाजिक संगठन और राजनीतिक गतिशीलता के लिए आधार भूमि का कार्य करती हैं। उनका तर्क है कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में धार्मिक प्रतिष्ठान जातीय-राजनीतिक समीकरणों को

प्रभावित करते हैं और चुनावी राजनीति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करते हैं। यह दृष्टिकोण गोरखनाथ पीठ के अध्ययन को एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है।

नवीन कुमार (2020) के लेख "Sacred Authority and Electoral Politics in Contemporary India" में यह बताया गया है कि धार्मिक संस्थाएँ अपनी सामाजिक सेवा गतिविधियों—जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और लोक कल्याण—के माध्यम से जन समर्थन अर्जित करती हैं। इस लेख के अनुसार, यही सामाजिक पूंजी आगे चलकर राजनीतिक वैधता का आधार बनती है। यह विश्लेषण गोरखनाथ पीठ के शैक्षिक एवं सामाजिक कार्यों को राजनीतिक वैधता प्राप्त करने के साधन के रूप में प्रस्तुत करता है।

मुख्य पाठ

भारतीय धार्मिक-राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते समय यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक संस्था अपनी सामाजिक-राजनीतिक भूमिका, संगठनात्मक ढांचे और नेतृत्व शैली में भिन्नता रखते हुए भी कुछ साझा विशेषताओं को साझा करती है। गोरखनाथ पीठ, अखाड़ा परंपरा, रामकृष्ण मिशन और स्वामीनारायण संप्रदाय—चारों का अध्ययन यह दर्शाता है कि किस प्रकार धार्मिक पूंजी अलग-अलग तरीकों से राजनीतिक वैधता अर्जित करती है।

1. गोरखनाथ पीठ और अखाड़ा परंपरा

अखाड़े भारतीय धार्मिक जीवन की प्राचीन परंपरा हैं। इनका मूल कार्य साधुओं को एक संगठनात्मक ढांचे में संगठित करना और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक एकता स्थापित करना रहा है। अखाड़े समय-समय पर सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों में भी शामिल हुए, परन्तु उनकी भूमिका मुख्यतः सांस्कृतिक दबाव समूह तक सीमित रही।

इसके विपरीत, गोरखनाथ पीठ ने अखाड़ों की तरह धार्मिक परंपरा और अनुशासन को तो बनाए रखा, किंतु इसके नेतृत्व ने प्रत्यक्ष राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर सत्ता संरचना का हिस्सा बनने की रणनीति अपनाई। योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री पद तक पहुँचना इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि अखाड़े राजनीतिक संस्कृति को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जबकि गोरखनाथ पीठ प्रत्यक्ष सत्ता संरचना का अंग बन गया है।

2. गोरखनाथ पीठ और रामकृष्ण मिशन

रामकृष्ण मिशन आधुनिक भारत की एक प्रमुख धार्मिक-सामाजिक संस्था है, जिसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानन्द ने की थी। यह संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा कार्यों पर केंद्रित रही है और इसने राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने का प्रयास किया है।

गोरखनाथ पीठ और रामकृष्ण मिशन के बीच समानता यह है कि दोनों ही संस्थाएँ सामाजिक सेवा को धार्मिक कर्तव्य का हिस्सा मानती हैं। किंतु भिन्नता यह है कि रामकृष्ण मिशन ने सेवा कार्यों के माध्यम से *सॉफ्ट पावर* अर्जित की, जबकि गोरखनाथ पीठ ने सेवा और संगठन दोनों को राजनीतिक वैधता प्राप्त करने का माध्यम बनाया। परिणामस्वरूप, जहाँ रामकृष्ण मिशन "अराजनीतिक धर्म" की छवि के साथ कार्य करता है, वहीं गोरखनाथ पीठ ने "धर्म-राजनीति के समन्वय" का मॉडल प्रस्तुत किया है।

3. गोरखनाथ पीठ और स्वामीनारायण संप्रदाय

स्वामीनारायण संप्रदाय, विशेष रूप से BAPS(बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था) जिसकी स्थापना 1907 में शास्त्री जी महाराज ने की थी, अपनी मजबूत संगठनात्मक क्षमता, वैश्विक विस्तार और धार्मिक अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है। यह संस्था भव्य मंदिरों, शिक्षा संस्थानों और सेवा परियोजनाओं के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक शक्ति का विस्तार करती है। स्वामीनारायण संप्रदाय के मंदिर एवं केंद्र मात्र धार्मिक संस्थान ही नहीं अपितु ये सांस्कृतिक और युवा विकास के केंद्र भी हैं।

गोरखनाथ पीठ और स्वामीनारायण संप्रदाय दोनों में संगठनात्मक अनुशासन और अनुयायियों की गहरी निष्ठा समान रूप में है परंतु भिन्नता यह है कि स्वामीनारायण संप्रदाय प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति से दूरी बनाए रखता है और अधिकतर सामाजिक-धार्मिक क्षेत्र में सक्रिय रहता है, जबकि गोरखनाथ पीठ का नेतृत्व राजनीतिक प्रतिनिधित्व (सांसद, मुख्यमंत्री) तक पहुँच गया है। इस प्रकार गोरखनाथ पीठ ने धार्मिक पूंजी को राजनीतिक पूंजी में बदलने का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया।

समय दृष्टि

इन तुलनात्मक अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि:

अखाड़े: धार्मिक अनुशासन और सामूहिक शक्ति के प्रतीक हैं, इनका राजनीतिक प्रभाव सीमित है एवं यह प्रत्यक्ष सत्ता में भागीदार नहीं हैं।

रामकृष्ण मिशन: सामाजिक सेवा और आध्यात्मिकता का संगम परंतु राजनीतिक तटस्थता पर बल है, इनका सांस्कृतिक प्रभाव व्यापक रूप में परिलक्षित होता है।

स्वामीनारायण संप्रदाय: संगठनात्मक अनुशासन और वैश्विक प्रसार, सामाजिक-सांस्कृतिक शक्ति प्रबल, परन्तु राजनीति में सक्रिय नहीं हैं।

गोरखनाथ पीठ: धार्मिक परंपरा, सामाजिक सेवा, एवं करिश्माई नेतृत्व का संगम, प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी और सत्ता में प्रतिनिधित्व।

इस दृष्टि से गोरखनाथ पीठ भारतीय धार्मिक-राजनीतिक संस्थाओं में एक अनूठा संस्थान है जिसने "मंदिर से संसद तक" की यात्रा को पूर्ण किया है।

चर्चा

गोरखनाथ पीठ के उदय से कुछ व्यापक प्रश्न उदित होते हैं -

धार्मिक पूंजी से राजनीतिक पूंजी

गोरखनाथ पीठ ने अपने अनुयायियों के धार्मिक विश्वास और सामाजिक सेवा गतिविधियों को राजनीतिक समर्थन में रूपांतरित किया। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक करियर इस प्रक्रिया का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

क्षेत्रीय से राष्ट्रीय राजनीति तक

जहाँ अखाड़े या अन्य संप्रदाय मुख्यतः क्षेत्रीय स्तर पर सीमित रहते हैं, वहीं गोरखनाथ पीठ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाई और अब राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी छवि बनी है।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और वैधता

गोरखनाथ पीठ का योगदान केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है। यह संस्था हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को भी वैधता देती है, जो भारतीय लोकतंत्र में पहचान की राजनीति (identity politics) को और अधिक सशक्त करती है।

सुझाव

1. धार्मिक संस्थाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार में और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
2. लोकतंत्र की मजबूती के लिए पारदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व आवश्यक है।

3. गोरखनाथ पीठ के मॉडल से अन्य संस्थाएँ शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं कि धार्मिक नेतृत्व यदि समाज सेवा को आधार बनाकर राजनीति में प्रवेश करें तो दीर्घकालिक वैधता संभव है।
4. भविष्य के शोध में गोरखनाथ पीठ की राजनीतिक भूमिका का सांख्यिकीय अध्ययन भी जोड़ा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध से यह स्पष्ट होता है कि गोरखनाथ पीठ ने धार्मिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में विशिष्ट पहचान स्थापित की है। इसकी सफलता इस तथ्य में निहित है कि इसने पारंपरिक धार्मिक अनुशासन, सामाजिक सेवा और करिश्माई नेतृत्व के मेल से ही लोकतांत्रिक राजनीति में वैधता अर्जित की है। तुलनात्मक अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता कि जहाँ रामकृष्ण मिशन और स्वामीनारायण संप्रदाय अधिकतर सेवा कार्य और धार्मिक अनुशासन पर केंद्रित रहे, वहीं गोरखनाथ पीठ ने धर्म और राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा।

इस अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि भारतीय लोकतंत्र में धार्मिक-राजनीतिक संस्थाएँ केवल सांस्कृतिक प्रतीक नहीं रह जाती, बल्कि वे राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शासन के सक्रिय भागीदार के रूप में उभरती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Briggs, G.W. (1938). *Goarakhnath and the kanphata yogis*, YMCA publishing house, Calcutta.
2. Jafferlot, C. (2010). *Religion, caste and politics in India*. Primus Books.
3. Bhatnagar, R. (2018) *Religion and political mobilization in India*, sage publication.
4. Gupta, S. (2017). *The Monk who became Chief Minister: The definitive biography of Yogi Adityanath*, Bloomsbury India.
5. Kumar, N. (2020). *Sacred authority and electoral politics in contemporary India*. *Journal of South Asian Studies*.
6. Patel, S. (2023). *Networks of power in the nineteenth century: The Sampraday, Princely States and Company Rule*. *Journal of the American Academy of Religion*.
7. Mehta, N. (2024). *The Bjp As The Party of The village: An introduction*. In *The New BJP*. Routledge.
8. Bouillier, V. (2020). *Yogi Adityanath's background and rise to power*. *South Asia Multidisciplinary Academic journal*.
9. Beckerlegge, G. (2000). *The Ramakrishhna Mission: The making of a modern Hindu movement*. Oxford University Press.
10. Clark, M.J. (2004). *The Dasanami- sanyasi: the Integration of ascetic lineages into an order*. University of London, School of Oriental and African Studies.